

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ÓTICAS NA CONTEMPORANEIDADE

DOI: 10.5281/zenodo.15048283

José Alberto André Guimarães

Doutorando em Ciências da Educação; Licenciatura Plena em História; Especialização em História Geral e Neuropsicopedagogia; Mestre em Ciências da Educação; Professor efetivo do estado de Pernambuco e do Município de Triunfo-PE. E-mail: ajoseg983@gmail.com

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo apresentar argumentos da necessidade urgente de um novo formato de educação. A educação inclusiva de fato deve ser formalizada como um novo modelo de escola condizente com o século XXI. Deve-se entender que essa inclusão não é apenas incluir os estudantes com necessidades especiais, entende-se que este aspecto de inclusão engloba um leque maior de desigualdades, visto que, temos também as crianças excluídas não por terem necessidades especiais, mas pela questão social que cria um abismo entre aqueles incluídos no sistema educacional e aqueles que se mantêm à margem da sociedade. Nosso modelo educacional mostra há algum tempo sinais de esgotamento, e nesse vazio de ideias, que acompanha a crise dos paradigmas, é que surge o momento oportuno das transformações. Diante dessas novidades, a escola não pode continuar ignorando o que acontece ao seu redor nem anulando e marginalizando as diferenças nos processos pelos quais forma e instrui alunos. E muito menos desconhecer que aprender implica ser capaz de expressar, dos mais variados modos, o que sabemos, implica representar o mundo a partir de nossas origens, de nossos valores e sentimentos. A educação inclusiva perpassa os limites da educação especial no sentido de que ela abrange um desejo de combater a exclusão de forma central que é o lugar onde se estabelece a convecção dos grupos sociais de diferentes classes e com isso pode-se a partir novos modelos de comportamento acolher todos no mesmo grupo, o grupo da esperança de uma sociedade mais humanizada e capaz de transformar os preconceitos em alternativas de convivência harmoniosa entre aqueles sem deficiência e aqueles com deficiência. Um mundo de inclusão só será alcançado no momento em que as políticas públicas sem de fato destinadas para melhorar a acessibilidade em todos os ambientes e que a criança com deficiência física ou não se sintam parte da sociedade a que ela deve pertencer.

Palavras-chave: Escola. Inclusão. Deficiência. Acessibilidade.

ABSTRACT: This paper aims to present arguments for the urgent need for a new format of education. Inclusive education should in fact be formalized as a new school model consistent with the 21st century. It should be understood that inclusion is not only about including students with special needs; it is understood that this aspect of inclusion encompasses a wider range of inequalities, since we also have children who are excluded not because they have special needs, but because of the social issue that creates a chasm between those included in the educational system and those who remain on the margins of society. Our educational model has been showing signs of exhaustion for some time, and in this void of ideas, which accompanies the paradigm crisis, the opportune moment for transformations arises. In the face of these novelties, the school cannot continue ignoring what happens around it, nor can it continue annulling and marginalizing differences in the processes by which it educates and teaches students. And much less ignore that learning implies being able to express, in the most varied ways, what we know; it implies representing the world from our origins, our values and feelings. Inclusive education goes beyond the limits of special education in the sense that it encompasses a desire to fight exclusion in a central way, which is the place where the convection of social groups from different classes is established and where, from new models of behavior, it is possible to welcome everyone in the same group, the group of hope for a more humanized society capable of transforming prejudice into alternatives of harmonious coexistence between those without disabilities and those with disabilities. A world of inclusion will only be achieved when public policies are not in fact aimed at improving accessibility in all environments and when children with physical disabilities or not feel part of the society to which they belong.

Keywords: School. Inclusion. Disability. Accessibility.

INTRODUÇÃO

A escola encheu-se de formalidades e fixou-se numa modalidade de ensino, tipos de serviços, burocracia. A inclusão, portanto, implica mudança desse atual paradigma educacional, para que se encaixe no mapa da educação escolar, está passando por uma reestruturação.

A exclusão escolar manifesta-se de forma abusiva e o que sempre está em jogo é a ignorância do aluno diante dos padrões de conhecimento do saber escolar. Exclui, então, os que ignoram o conhecimento que ela valoriza e, assim, entende que a democratização não cria a possibilidade de diálogo e não se abre a novos conhecimentos que não couberam, até então dentro dela.

Nesse sentido, é muito importante questionar este paradigma de compreensão que nos é imposto desde os primeiros passos da nossa formação escolar. Os sistemas escolares também estão montados a partir de um modelo que disfarça a realidade, que permite dividir os alunos em normais e deficientes. A lógica dessa organização é marcada por uma visão determinista que ignora o subjetivo, o afetivo, o criador, sem os quais não conseguimos romper como velho modelo escolar.

Para que a escola seja inclusiva, é urgente que seus planos se modifiquem para uma educação voltada para o efetivo exercício da cidadania, valorizando as diferenças.

A inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, pois não atinge somente os estudantes com deficiência, mas todos aqueles que apresentam dificuldades de aprender. Sabe-se que, a maioria dos estudantes que fracassam na escola são estudantes que não vêm do ensino especial.

Na perspectiva inclusiva as escolas atendem as diferenças sem discriminar, e incentivam o estudante a aprender. Com isso, na perspectiva de o “especial da educação”, a inclusão é uma provocação para melhorar a qualidade, atingindo todos os alunos que fracassam nas suas escolas. A inclusão é uma oportunidade que temos para reverter a situação da maioria das escolas, ela provoca uma crise escolar, que por sua vez, abala a identidade dos professores e ressignifica a identidade do estudante.

O estudante da escola inclusiva é outro sujeito, que não tem uma identidade fixada em modelos permanentes. Dessa forma, nem todas as diferenças que surgem necessariamente inferiorizam as pessoas. Há diferenças e há igualdades. Nem tudo deve ser igual, assim como nem tudo deve ser diferente. Então é preciso que tenhamos o direito de

sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza e o direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza, Santos (1995).

A escola historicamente se caracterizou pela visão da educação que delimita a escolarização como privilégio de um grupo. Assim, sob formas distintas, a exclusão tem apresentado características comuns nos processos de segregação e integração que pressupõem a relação naturalizando o fracasso escolar.

Para a educação inclusiva, as escolas devem se adaptar às necessidades especiais de diferentes alunos, para que todos possam aprender juntos, pois isso é benefício para a formação de todos os educandos.

Segundo Mantoan (2003), a realidade brasileira é marcada pela evasão de uma grande parte dos educandos. A escola falha em ensinar a muitos de seus alunos e, em seguida, culpa e exclui aqueles que não foram capazes de aprender dentro desse sistema falho.

A escola atual não pode mais estabelecer mecanismos de exclusão porque vai de encontro às leis e pensamentos relacionados à inclusão. Diante disso, de acordo com Nascimento (2014), é preocupante o fato de muitas escolas ainda não assegurarem uma educação de qualidade e ter uma prática que é mais excludente do que inclusiva.

Ainda segundo Nascimento (2014), grande parte das escolas não estão preparadas e estruturadas para atender todas as crianças, além de discriminar também os marginalizados. É preciso transformá-las, e esta transformação depende de cada um, da sociedade em geral e principalmente dos professores, pois é um passo importante para que os alunos sejam recebidos em sala de aula.

É necessária uma mudança de atitude, principalmente dos professores para que se abram para essa nova tendência de escola.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1 Exclusão e inclusão na Antiguidade

Desde os primórdios da humanidade, os seres humanos tiveram de lidar com pessoas com deficiência. Essas pessoas sempre foram vistas de forma diferente, muitas vezes elas eram marginalizadas, hostilizadas pelo simples fato de ter uma deficiência.

Durante a história humana as pessoas com deficiência sofreram abusos de formas diferentes. Na Antiguidade eram atribuídos aos deuses o fato de pessoas nascerem com alguma

deficiência destacando que aquelas pessoas sofreram um tipo de castigo por algo que provocou a insatisfação desses deuses. Portanto, os familiares daquelas pessoas eram os responsáveis pela deficiência do membro da família que a possuía.

Segundo Gugel (2010), no Egito Antigo, evidências arqueológicas mostram que as pessoas com deficiência ocupavam o seu lugar na sociedade e desenvolviam suas atividades juntamente com os outros. A Figura 1.1 mostra um homem egípcio com deficiência física integrado à sociedade.

Figura 1.

Figura 1.1 – Placa de calcário representando um homem com deficiência física e sua família fazendo uma oferenda a deusa Astarte.

Na Grécia Antiga, segundo Emmel (2002), havia o ideal do adulto saudável e forte. Segundo o autor, (2002, p. 141), “Essa preocupação visava à atuação militar, à defesa da pátria, ao êxito nos jogos, à boa prática das ciências (matemática, astrologia etc.), à representação da estética da beleza e à manutenção da saúde”.

Segundo Pessotti (1984), as crianças com deficiências físicas ou mentais nascidas em Esparta eram eliminadas ou abandonadas, já que eram consideradas subumanas. Em Atenas, também havia o costume de manter vivos somente os filhos fortes e com boa saúde, mas essa

decisão era tomada pelo pai, e não pelo Estado, como em Esparta. Na Roma antiga, os bebês do sexo feminino ou com alguma deficiência eram colocados aos pés do pai, para que ele decidisse se a criança deveria continuar viva ou morrer.

Através de pesquisas e interpretações da Bíblia, mostra-se que as pessoas com deficiência eram geralmente abandonadas e se tornavam pedintes. Elas ficavam à margem da sociedade sem nenhum respaldo das instituições da época.

Passando para um contexto onde a religião era mais fervorosa – a Idade Média -, as pessoas com deficiência não podiam mais serem

mortas, mas escondidas da sociedade por vergonha dos seus familiares, já na cultura medieval aquela deficiência era um castigo de Deus.

Segundo Mendes (2006, p. 387), a história da educação especial no mundo teve seu início no século XVI. Pedro Ponce de León (1520-1584) pode ser considerado um exemplo desses percursos. Monge espanhol beneditino, Pedro Ponce de León é conhecido como o primeiro educador de surdos, filhos de nobres (Moura, 2000).

Em 1664, Tomas Willis lançou o livro *Cerebri anatome*, no qual a deficiência mental é explicada cientificamente, estruturas cerebrais defeituosas ou eventos neurais falhos. Quase trinta anos depois, em 1690, foi publicada a obra de John Locke, *An essay concerning human understanding*, a qual representa uma revolução nas “doutrinas então vigentes sobre a mente humana e suas funções, além de abalar de modo irreversível o dogmatismo ético cristão”. (Pessotti, p. 21).

através de pesquisas e interpretações da Bíblia, mostra-se que as pessoas com deficiência eram geralmente abandonadas e se tornavam pedintes. Elas ficavam à margem da sociedade sem nenhum respaldo das instituições da época.

Passando para um contexto onde a religião era mais fervorosa – a Idade Média –, as pessoas com deficiência não podiam mais serem mortas, mas escondidas da sociedade por vergonha dos seus familiares, já na cultura medieval aquela deficiência era um castigo de Deus.

Com o passar dos anos o pensamento foi sendo modificado. No entanto, as pessoas que apresentavam alguma deficiência continuaram sendo hostilizadas pela sua aparência. Mais tarde no século XIX, teve início um olhar diferente em relação as pessoas com deficiência, foi o que se chamou de a era das instituições: nesses locais os deficientes eram deixados pelos seus familiares em instituições como: asilos, hospitais e conventos que faziam a segregação dessas pessoas.

A partir da década de 1970, tiveram início algumas mudanças importantes na educação inclusiva, muitas famílias reivindicaram espaços nas escolas regulares e isso resultou no direito à educação pública para todas as crianças portadoras de alguma deficiência.

Ainda de acordo com o contexto histórico vivenciado, o conceito de inclusão ainda estava muito vago, isso porque naquele momento a escola não deveria se adaptar ao educando com deficiência e sim o educando se adaptar à escola que ele estivesse inserido.

Segundo Blanco (2003), sobre a inclusão ele diz: “não estamos apenas repetindo um termo ou um conceito, mas todos aqueles que foram aprisionados em hospícios ou que morreram na fogueira só por ser deficiente na Idade Média”.

De acordo com Mantoan 2003, p. 15, a escola não pode continuar ignorando o que acontece ao seu redor, afinal de contas, aprender implica ser capaz de expressar o que sabemos, representar o mundo.

Para Carvalho (2007), a educação inclusiva deve ser uma prática para todos, compreendida como educação de boa qualidade para todos, em que seja possível o acesso e a permanência de todos os alunos, onde os mecanismos de seleção e discriminação sejam substituídos por procedimentos de identificação e remoção de barreiras para a aprendizagem.

É necessário observar que a inclusão deve ser algo que promova a autoestima do outro, proporcionando nele a satisfação de pertencimento e valorização dos conhecimentos adquiridos ao longo do tempo acadêmico por parte dos educandos que fazem parte dessa educação inclusiva demonstrada em muitas experiências que é possível e gratificante trabalhar em sala de aula com diversidade e, também, implementar uma educação inclusiva que supere os desafios, pois a educação inclusiva é responsabilidade de todos.

1.2 Legislação para a inclusão

A legislação a respeito da educação inclusiva no Brasil é antiga. Desde o século XVII aqui no Brasil já existiam leis que tratavam da educação para pessoas com deficiência. O atendimento as pessoas com deficiência começaram no Brasil com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, 1854 e do Instituto dos Surdos Mudos, 1857, no Rio de Janeiro.

Em 1926, foi fundado o Instituto Pestalozzi. Em 1954, ocorreu a fundação da APAE. No ano de 1961, passa a fazer parte da LDB de 1961 através da Lei nº 4.024/61. Na Constituição de 1988, no artigo 205, define que a educação é direito de todos e deve garantir o pleno desenvolvimento da pessoa e a qualificação para o trabalho. O artigo 206, inciso I, estabelece a igualdade de condições de acesso e permanência na escola.

O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/90, os pais ou responsáveis têm obrigação de matricular os filhos na escola. A LDBEN – Lei nº 9.394/96, assegura a

terminalidade específica àqueles que não atingiram o nível para a conclusão de curso em virtude de suas deficiências.

Em 2003, é criado o Programa de Educação Inclusiva onde todos terão acesso à educação e a acessibilidade aos ambientes públicos e privados promovendo o direito de todos a cidadania.

A Convenção da Guatemala (1999) decreto 3.956/2001, declara que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos que as outras pessoas e que as diferenças entre elas não possam anular ou impedir suas liberdades fundamentais. O decreto nº 6.094/2007 estabelece a garantia do acesso no ensino regular dos alunos com necessidades especiais objetivando o fortalecimento da inclusão em todas as redes escolares.

O grande desafio da educação inclusiva é a resistência dos pais dos alunos sem deficiência alegando que os alunos com deficiência poderão atrapalhar a aprendizagem dos seus filhos. Além disso, políticas de mudanças de rumo atrapalham o andamento daquilo que estava dando certo para voltar novamente do zero, mexendo assim com os modelos vivenciados até então. Percebe-se que se faz necessário um olhar mais aguçado para o tema e que se observe o interesse das autoridades em resolver de fato aquilo que provoca esses desacertos no modelo de inclusão atual.

1.3 O processo de inclusão

Na educação inclusiva, todas as crianças devem ter a mesma preparação para lidar com os contratempos da vida na sociedade. No tocante a uma sociedade, ela necessitará de uma reviravolta grandiosa para melhor atender as crianças que ficaram à margem dessa sociedade. Na visão de Mitler (2003) a educação inclusiva faz parte de um sistema de valores que reorganiza a maneira de pensar e agir de toda a comunidade escolar.

“A educação inclusiva é responsável pela mudança de paradigma, desenvolvendo a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós” Mantoan (2003). Assim nesse sentido a autora sugere uma importante contribuição para as escolas brasileiras, enfatizando que para a escola ser inclusiva precisa partir de bom Projeto Político Pedagógico. Dessa forma, todas as turmas

da escola inclusiva serão espaços de transformação. Portanto, a escola será um local de trocas de culturais, observando a capacidade de cada educando de aprender no seu tempo pedagógico.

Acredita-se que os desafios serão enormes pois vai mexer na estrutura conservadora da maioria das escolas, fazendo com que haja debates e discussões a respeito do tema. Fica explícito a necessidade de reconhecer a inclusão como um processo que nunca vai ter fim, ele vai estar sempre merecendo ajustes e flexibilidade para acompanhar as mudanças que ocorrem a todo momento nas sociedades de todo mundo.

Os seres humanos apresentam diferenças por natureza. Não podemos tratar as pessoas enfatizando suas diferenças, criando termos pejorativos com o intuito de excluir. A deficiência não deve ser vista como uma dificuldade para aquele indivíduo, portanto percebemos que a sociedade não está preparada para conviver com essas pessoas.

Acredita-se que a escola inclusiva veio para ficar e que é algo irreversível. Os novos tempos cobram da escola tradicional o novo modelo de escola, onde todos os alunos possam estar juntos, socializando, experimentando e expressando o que cada um pode expressar no ambiente escolar e na sociedade.

Quando se observa a escola brasileira, percebe-se nela uma marca ou várias marcas: o fracasso, a evasão provocada pela pouca perspectiva de sucesso na vida futura. Essas crianças e jovens se veem num dilema: estudar e pensar numa vida melhor no futuro incerto ou deixa de lado os estudos a partir logo para o mercado de trabalho. Faz-se necessário chegar a um denominador comum: atingir o meio termo, assumir as responsabilidades, tanto da parte da escola como da parte da família e do próprio educando.

Segundo Silva (2000), a diferença nesses espaços “é o que o outro é”. “É o que está sempre no outro”, que está separado de nós para ser protegido ou para nos proteger dele. Ainda segundo Silva (2000), a identidade “é o que se é”, sou brasileiro, sou negro...

O antigo sistema de ensino teve que ser transformado. Deve-se trabalhar os educandos para que os mesmos possam ser agentes transformadores, fazendo com que o mundo fique cada vez mais aconchegante para se viver de acordo com a educação de qualidade proposta na literatura educacional.

O novo modelo de escola deve ser pautado no ensino de qualidade, no qual os educandos sejam capazes de criar meios e parcerias para a “construção” de escolas humanas e propósitos de desenvolvimento e habilidades possíveis de serem colocadas em prática.

De acordo com Mantoan: “Essas escolas são normalmente abertas às diferenças e capazes de ensinar a turma toda. A possibilidade de se ensinar a turma toda deriva de uma reestruturação do Projeto Político Pedagógico (PPP), para que este se ajuste aos novos parâmetros da educação inclusiva.”

Segundo este pensamento é importante notar que a escola não precisará necessariamente organizar práticas de ensino para cada deficiência. Ela deve disponibilizar o ensino para todos e que todos possam aprender no seu íntimo e nos seus limites, promovendo a formação de todos e não apenas aqueles mais capacitados e privilegiados. Nesse sentido:

O professor explora os espaços educacionais com seus alunos, buscando perceber o que cada um deles consegue aprender do que está sendo estudado e como proceder ao avançar nessa exploração (Mantoan, 2003).

1.4 A inclusão e a realidade brasileira

A inclusão só será uma realidade quando buscarmos transformar a sociedade que temos para a sociedade que queremos. Ressalta-se que este olhar para uma sociedade inclusiva deve estar presente também no próprio portador de deficiência:

“Ou seja: o ensino inclusivo é a prática da inclusão de todos independentemente de seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou cultural, em escola e salas de aula, onde todas as necessidades dos alunos são satisfeitas” (Stainback, 1999, p.21).

É necessário que, com a inclusão, a escola tenha mecanismos disponíveis, ou seja, estratégias para que esta inclusão de fato sinta o efeito esperado, sendo que para isso seja preciso adequações ao currículo e ao empenho de todos os que fazem a escola com os objetivos claros e transparentes.

Segundo Mantoan (1998), para que as mudanças aconteçam não se pode esperar que o indivíduo se adeque ao sistema. Deve-se ocorrer o contrário. As práticas integracionistas

demonstram que as pessoas com deficiência não precisam e nem devem ser excluídas socialmente.

Sassaki (1998), diz que a educação inclusiva é aquela que dá oportunidades a todos, com necessidades ou não, promovendo uma esperança na qualidade de vida dos excluídos provocando também melhorias na sociedade.

Os professores em geral não se sentem preparados para trabalhar com a inclusão devido à falta de formação. Nesse sentido, alega-se que o trabalho não será feito de forma adequada e eficiente. De acordo com Mantoan (2001, p. 112), o despreparo e a indisciplina têm sido a “grande desculpa para justificar o estado das escolas”, que resistem à inclusão de pessoas com deficiência.

Segundo Skliar, (2000, p. 49), as pessoas com deficiência fazem parte integrante e indissociável da sociedade. Os serviços especializados destinados especificamente a essas pessoas cumprem o papel fortalecedor da segregação.

Primordialmente faz-se necessário o apelo a educadores que se disponham a enfrentar essa nova onda de educação inclusiva, promovendo a satisfação em aprender a compartilhar novos modelos de ação. Certamente se diz que a inclusão é possível, no momento em que seja aprimorado o currículo, as vivências humanas dentro da sala de aula e isso resultará em um novo modelo de escola com a participação de todos na construção de uma sociedade com mais empatia e menos preconceituosa.

Segundo Mazzota (2006), apesar dos avanços encontram-se ainda comportamentos culturais que marginalizam as pessoas com deficiência dificultando o seu desenvolvimento como cidadão. Percebe-se ainda que os investimentos são realizados de maneira pequena e sem os efeitos práticos esperados.

No século XX, foram criados testes que padronizavam as inteligências das crianças, classificando-as de acordo com a sua capacidade entrar ou não na escola. Já nos anos 1970, de acordo com estudos realizados descobriu-se que o fracasso escolar também pode ser causado por problemas de desnutrição. Desse modo, analisa-se a necessidade de um novo modelo de escola levando-se em conta as várias dificuldades de alguns alunos em desenvolver suas habilidades de aprendizagem.

A educação inclusiva em todos os sentidos deverá conter todos os requisitos da educação comum e proporcionar a inclusão dessas pessoas na sociedade. Esses indivíduos devem ser capazes de se incorporar na sociedade desenvolvendo suas habilidades e progredindo de maneira eficiente nas profissões escolhidas por eles para atuarem.

Observa-se também que a escola em geral acreditava que os alunos com dificuldades de aprendizagem (principalmente com deficiência) tinham apenas que frequentar o ambiente sem necessariamente ter que aprender as habilidades de aprendizagem. Era dado a eles, apenas o direito de estar na escola, mas era negado o direito de aprender. Escuta-se muito ainda hoje em dia que o educando com deficiência só precisa estar se socializando com a turma, mesmo sabendo que está sendo negligenciado a sua interação intelectual, ao mesmo tempo lhe é privado a possibilidade de descobrir novos mundos e interagir nesses mundos.

A escola inclusiva precisa de algo mais para que de fato o seu papel de inclusiva seja verdadeiro. Os professores também precisam abraçar a causa. Eles não podem esperar pela direção da escola, porque sendo assim, ninguém cumpre o seu papel e só quem perde é a criança que espera e merece uma educação de qualidade, mesmo com suas limitações ela tem o direito de aprender.

É comum aparecer alunos no Ensino Médio analfabetos devido a deficiência da escola no Ensino Fundamental. É quando surge a desculpa de que ela não aprende, mas deve estar na escola apenas para a sua socialização com outras crianças. Esse problema é um problema de estruturação e interpretação.

Acredita-se que o aluno com deficiência deve receber um tratamento especial de acordo com a sua deficiência, mas lhe dê o direito de aprender que é essencial para ele e para seus pais que procuraram a escola no intuito de que seu filho receba o conhecimento que ele busca.

Deve-se fazer uma análise sobre este tipo de inclusão que não leva o indivíduo para a aquisição de conhecimentos e apenas o insere na escola sem oferecer o que ele tem direito de fato que é adquirir as habilidades que fortalecem a sua atuação no mundo em vive. Surge então uma discussão calorosa: o aluno com deficiência aprende? Se ele aprende por que segue analfabeto até o Ensino Médio? Fala-se que o aluno X não aprende e por não aprender ele é deixado de lado na sala de aula e na maioria das vezes não tem um suporte que ajude o professor a atender aquele de modo especial e mais tempo. Se ele não aprende deixa que passe de ano. E ano após ano a cena se repete.

Essa bola de neve produz inúmeras pessoas todos os anos que recebem o diploma do Ensino Médio, mas que têm nenhuma habilidade que o capacite em nível cognitivo a atuar em um setor de trabalho que exija as habilidades de pessoas com Ensino Médio completo.

Isso é algo que acontece, mas não é a maneira correta de incluir os alunos nas escolas. A inclusão deve ser feita de forma a proporcionar para o educando a possibilidade de aprender, pois esse é o papel social da escola. Sabe-se que todos podem aprender isso vai depender do estímulo que será dado pelo professor. O aluno estimulado passa a ter o prazer de aprender pois ele vai se sentir importante em carregar aquele conhecimento com ele e poder socializar este conhecimento para as outras pessoas que estão ao seu redor.

É urgente que professores seja capacitado para que possam melhorar o seu trabalho junto às pessoas com deficiência. Dessa forma todos ganharão com a possibilidade que o professor terá de desenvolver um trabalho de melhor qualidade. Os profissionais da educação também devem ser ouvidos e de acordo com os seus depoimentos poder se fazer um trabalho de melhoria no sistema educacional onde todos possam trabalhar com os estudantes independentemente se ela tem deficiência ou não.

Os professores também se queixam de que os conteúdos devem ser os mesmos para todos desde que façam adaptações nesse conteúdo para as pessoas com deficiência. Eles ficam se perguntando que tipo de adaptação eu posso fazer? Em um conteúdo de Física o que eu posso fazer para adaptar para o meu aluno com deficiência? O professor quer ter a certeza do que ele está fazendo. Se aquela adaptação é a correta. E para isso ele precisa ter um certo conhecimento a respeito do tema e da realidade da sua sala de aula.

No final das contas o professor fica sozinho e não consegue desenvolver o seu trabalho de maneira satisfatória devido a esses entraves que dificultam a luta por uma educação inclusiva que atenda e leve conhecimento a todos que estão na escola.

1.5 Para quem deve ser o processo de inclusão

A defesa que se faz em relação a inclusão não significa necessariamente que ela seja apenas para as pessoas com deficiência. Ela deve abranger o grande número de pessoas que não são excluídas dos seus direitos escolares como: pessoas que vivem distante da escola, moradores de rua, pessoas que vivem na extrema pobreza entre outros motivos que levaram essas pessoas a não buscarem a escola nos momentos e idades corretos.

A escola inclusiva deve montar uma equipe que observem todos esses motivos e busquem uma transformação para que todos e principalmente o professor que terá mais acesso a esses alunos possa desenvolver metodologias que possa fazer aflorar nos alunos o desejo de aprender. Deve-se perceber que a escola que tem o objetivo de se preparar para receber alunos com deficiência tem que observar a individualidade desses alunos, reconhecendo suas singularidades.

Segundo a Declaração de Salamanca: “As escolas devem acolher todas as crianças: crianças bem-dotadas, crianças que vivem nas ruas e que trabalham, crianças marginalizadas” (UNESCO, 1994).

A sociedade precisa mudar os seus conceitos em relação as pessoas com deficiência, essa é uma expectativa de todos que trabalham com a inclusão, pois tudo gira em torno desse olhar de apoio e atenção dessa sociedade ao qual o diferente também está inserido.

Segundo Cury (2003), os professores fascinantes são aqueles que ensinam seus alunos a explorar o mundo. Estimulam os alunos a pensarem antes de reagir.

Segundo Moreno (2009), “os sistemas educacionais concentram a educação no aprendiz, na qual favorece parte desses alunos levando em consideração seu potencial”.

De acordo com CÂNDIDO, 2009:

“O princípio fundamental da educação inclusiva é a valorização da diversidade e da comunidade humana. Quando a educação inclusiva é totalmente abraçada, nós abandonamos a ideia de que as crianças devem se tornar normais para contribuir para o mundo”.

Para ocorrer a inclusão de fato é necessário um grande movimento por parte de todos no ambiente escolar. Os professores devem estar preparados para receber esses alunos que muitas vezes já sofreu alguma forma de preconceito. Os conteúdos devem ser adaptados fazendo com que esses alunos não se sintam incapazes de fazer aquilo que os seus colegas estão fazendo. Os alunos que não tem deficiência precisam estar preparados para lidar com determinadas situações para que não cause constrangimento aos seus colegas com deficiência. E os pais em que muitos casos se tornam superprotetores achando que seus não vão conseguir ficar sozinhos na escola e que eles são totalmente dependentes deles.

Outros acreditam que é melhor deixar os filhos em casa, porque na escola eles podem sofrer algum tipo de preconceito. Essas são também dificuldades encontradas quando se pensa em promover a inclusão educacional de pessoas com deficiência ou não.

Segundo Carvalho (2005), ao refletir sobre a abrangência do sentido e do significado do processo de educação inclusiva, estamos considerando a diversidade de aprendizes e o seu direito à equidade. Trata-se de equiparar oportunidades, garantindo-se a todos inclusive às pessoas em situação de deficiência e aos de altas habilidades/superdotados, o direito de aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver.

A sala de aula deveria espelhar a diversidade humana, não a esconder. O resultado final, desfocado pela miopia de alguns, é uma educação melhor para todos (Mendes, 2012).

O ponto culminante de apoio para a comunidade escolar é a família. É ela que dará todo o suporte de informações para toda a equipe da escola (direção, coordenação e professores) e dessa forma haverá uma melhor compreensão do comportamento e habilidades daquela criança em relação ao seu conhecimento cognitivo.

No sentido das adequações ou flexibilizações é necessário que essas adaptações sejam elaboradas de forma que não mudem o currículo e sem transformação para que haja uma melhor compreensão do aluno com deficiência. Espera-se que a diversidade traga benefícios para ambos os lados. Para os alunos sem deficiência para que ele se torne mais empático, promovendo a sensibilidade de ajuda ao próximo. Nos alunos com deficiência que eles possam demonstrar as suas qualidades nas diversas áreas do conhecimento e também melhorar o seu convívio social com os colegas de sala de aula e com os outros da escola.

As apostas no papel da escola no sentido de tornar a educação inclusiva uma realidade em uma sociedade onde a falta de valores está mais evidente do que a promoção deles, traz a esperança de que a instituição escolar consiga fazer a diferença na medida em que promova um ensino de respeito e qualidade, observando o amadurecimento das crianças sem deficiência relacionadas aos cuidados com seus pares que tem deficiência.

Segundo Forest (1997), a inclusão pode ser um processo profundamente perturbador, pois deseja que nossas ações, raramente refletidas, do que significa “normal” e “comum” e pode suscitar questões pessoais como: “Como me sentiria se fosse incapaz de andar, falar ou de me mover?”

Como eu me sentiria se tivesse uma criança que fosse rotulada? Como me sentiria se me tornasse deficiente em função de um acidente? E, finalmente, a questão mais comum que todos nós temos que encarar (ou negar): como me sinto envelhecendo? O que será de mim quando estiver velho”? (Forest e Pearpoint, 1997, p. 139).

A escola inclusiva é aquela que deve aceitar as pessoas com deficiência e tornar isso relevante para os outros. Defender a tolerância, praticar a empatia, tornar o ambiente escolar agradável. Seguindo esses passos ela terá conseguido o primeiro objetivo que é cativar o aluno com deficiência a fazer parte dela. Para isso é necessário também a ampla participação do professor que será o grande mediador entre os alunos com e sem deficiência.

Observa-se também que a sociedade não pode achar que quando se promove a inclusão a pessoa com deficiência se torna “igual” aos outros em todos os sentidos. No momento o que se almeja é a igualdade de oportunidades para todos. Portanto, o sentido da inclusão para os pais é que seus filhos estejam recebendo um acompanhamento em termo de equidade para todos que estão presentes no ambiente escolar.

Ressalta-se que a educação inclusiva de acordo com a Declaração de Salamanca não dá o sentido de exclusividade de atenção especial as pessoas com deficiência, ela leva em conta todos os grupos excluídos do modelo atual de educação. Nessa proposta credita-se que as escolas devem se organizar para que todos os alunos se sintam atendidos independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas etc. contudo, fica notório que o fracasso escolar não é simplesmente causado pelas deficiências ou problemas dos alunos, mas devido à falhas no próprio sistema escolar, em outras palavras, a maioria dos alunos que fracassa na escola não têm dificuldades para aprender, mas de aprender da forma como são ensinados.

Em algumas partes do mundo têm surgido políticas públicas em relação a implementação da inclusão educacional. Isso está gerando um debate que busca uma revisão das práticas escolares que dificultam a participação de diversas pessoas nas atividades escolares.

De acordo com Glat e Blanco, 2007, necessidades educacionais especiais são demandas específicas dos alunos que, para aprender o que esperado para seu grupo, precisarão de diferentes formas de interação pedagógica e/ou suportes adicionais: recursos pedagógicos,

metodologias e currículos adaptados, bom como tempos diferentes para aprender os mesmos conteúdos que os demais alunos.

Necessidade educacional especial não é uma característica homogênea fixa de um grupo etiológico, também supostamente homogêneo; é uma condição individual e específica que se manifesta a partir da experiência de escolarização a que o aluno é submetido. Assim,

“Dois alunos com o mesmo tipo de e grau de deficiência, ou vindos da mesma comunidade, podem requisitar diferentes recursos didáticos e metodológicos, ou levar diferentes tempos para adquirir uma mesma aprendizagem. Da mesma forma, um aluno que não tenha qualquer deficiência pode, sob determinadas circunstâncias, apresentar dificuldades para aprendizagem escolar formal que demandem apoio diferenciado ou mesmo especializado” (Glat e Blanco, pp. 26-27).

Contudo, não se pode negar que a criança com deficiência requer, de acordo com as condições orgânicas fisiológicas uma atenção especial no seu processo de desenvolvimento da aprendizagem. Nesse sentido, espera-se que a escola seja capaz de oferecer a seus alunos condições que permitam o seu desenvolvimento intelectual e adquiram o conhecimento e as habilidades vinculadas na turma da qual fazem parte.

CONCLUSÃO

A escola prepara o futuro e se as crianças aprenderem a valorizar e a conviver com as diferenças nas salas de aula, serão adultos bem diferentes de nós, que temos de nos empenhar tanto para entender e viver a experiência da inclusão, destacando que esses fatos contribuem para melhorar significativamente a sociedade em que vivemos.

Ao denunciar o abismo existente entre o velho e o novo na instituição escolar brasileira, a inclusão é reveladora dos males que o conservadorismo escolar tem espalhado pela nossa infância e juventude, criando ideologias de preconceitos e rotulações, provocando muitas vezes sentimentos de inferioridade e depressão nos educandos com deficiência.

A aparente fragilidade das pequenas iniciativas tem sido suficiente para enfrentar, com segurança o poder da velha máquina escolar. Ambientes inclusivos propiciam integração social, o que promove o desenvolvimento de habilidades que na realidade atizam os anseios de que é possível conquistar lugares mais altos no processo de ascensão social das camadas menos favorecidas.

Mostra-se evidente o momento mais produtivo, porque há a promoção de conhecimento e interação social, quando se compara com lugares de educação separatista. É a capacidade de se indignar frente às injustiças, de não aceitar que os nossos alunos sejam tratados como pessoas que não desejamos cuidar, o que mantém determinados e empenhados na solução da causa.

A luta pela inclusão acontece todos os dias, observando o nosso próximo com carinho, respeito, independentemente do tipo e nível de deficiência. Portanto, a educação inclusiva carece de um redirecionamento nas políticas públicas. A inclusão é algo muito complexo e exige que toda sociedade se organize para lidar com este desafio. As pessoas com deficiências desejam apenas uma educação de qualidade, sob a qual possam desenvolver suas habilidades e competências como cidadãos.

Como este direito é garantido por lei, é primordial que as instituições se sensibilizem, se comprometam e preparem-se para implantar ações que atendam o público em questão. Neste sentido é importante que a inclusão possa assumir seu verdadeiro papel na sociedade e que lute para que haja uma mudança no sistema educacional e que também aconteça a realização de uma avaliação permanente para as instituições que trabalham no processo de inclusão.

É necessário coerência entre o que as leis garantem e o que é efetivamente posto em prática. É importante não só a qualificação dos professores, mas também de toda a equipe envolvida no processo de ensino aprendizagem para que no coletivo o grupo possa ser capaz de envolver cada vez mais pessoas para a causa da inclusão dos estudantes que demonstrem algum tipo de deficiência na sala de aula.

Esperamos que este trabalho, possa contribuir para melhorar o conhecimento em relação à educação inclusiva. Observamos, que na atualidade nos deparamos com atitudes de discriminação que repudiam o ser humano e que são reflexos de uma sociedade preconceituosa, racista, e que, depende de todos nós para mudarmos essa concepção, com um amplo projeto de educação com os princípios da inclusão que vão além de inserir crianças com deficiência na rede regular de ensino.

REFERÊNCIAS

BLANCO, R. **Aprendendo na diversidade**: Implicações educativas. Foz do Iguaçu: 2003.
Disponível em:

<http://entreamigos.org.br/sites/default/files/textos/Aprendendo%20na%20Diversidade20%20Implica%C3%A7%C3%B5es%20Educativas.pdf>. Acesso em 08 de mar de 2021.

CÂNDIDO, Antônio. **Formação da literatura brasileira: momentos decisivos, 1750-1880**. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2009.

CARVALHO, R. E. **Educação Inclusiva: com os pingos nos “is”**. 5. Ed. Porto Alegre. Mediação, 2007.

CUNHA, M.S. **Ensino da língua portuguesa na perspectiva da inclusão do aluno cego no nível fundamental**, 2015. 173 f. Dissertação (Mestrado em Educação) Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Federal de Sergipe, 2015.

CURY, Augusto Jorge. **Pais brilhantes, professores fascinantes**. Rio de Janeiro: Editora Sextante, 2003.

EMMEL, M. L. G. **Deficiência Mental**. Escola Inclusiva. São Carlos: Ed. Da UFSCar, 2002. P. 141-153.

FOREST, M. **“A inclusão é possível”**. Downsview / Ontario, Institut Alain Roehher, p. 15-47, 1985.

GLAT, Rosana. Inclusão total: mais uma utopia? **Revista Integração**. Brasília: Ministério da Educação/Secretaria Nacional de Educação Básica, ano 8, n. 20, 1998.

GUATEMALA, **Assembleia Geral**, 29 U período ordinário de sessões, tema 34 da agenda. Convenção Interamericana para eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas com deficiência, 1999.

GUGEL, Maria Aparecida. **Pessoas com deficiência e o direito ao trabalho**. Florianópolis: Obra Jurídica, 2010.

MANTOAN, Maria Tereza Eglér. **Inclusão Escolar: O que é? Por quê? Como fazer?** São Paulo: Moderna, 2003.

MAZZOTA, M. A. **Fundamentos de Educação Especial**. Série Cadernos de Educação. São Paulo: BPCS, 2006.

MENDES, Flávio Otávio de Oliveira. **Deficiências: mitos e preconceitos**. São Paulo: Mercado Aberto, 2006.

MITTLER, P. **Educação inclusiva: contextos sociais**. Porto Alegre: Artmed, 2003.

NASCIMENTO, L. B. P. **A importância da inclusão escolar desde a educação infantil**. 2014. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Pedagogia). Departamento de Educação – Faculdade de Formação de Professores. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 2014.

PESSOTI, Isaías. Sobre a gênese e evolução histórica do conceito de deficiência mental. In: **Revista Brasileira de Deficiência Mental**. Vol. 16, nº 1, Florianópolis, 2001.

RODRIGUES, D. **Inclusão e Educação**: doze olhares sobre a educação inclusiva, São Paulo: Summus, 2006.

SANTOS, B. S. **Entrevista com o professor Boaventura de Souza Santos**. Disponível em: <http://www.dhi.uem.br/docentes/jurandir/jurandir-boaven1.htm>, 1995.

SASSAKI, R. K. **Inclusão: Construindo uma sociedade para todos**. Rio de Janeiro: Editora WVA, 1997.

SILVA, T. T. **Identidade e diferença**: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis, Vozes, 2000.

SKLIAR, C. B. **Uma perspectiva sócio-histórica sobre a educação e a psicologia dos surdos**. In: _____. (org.). Educação e Exclusão. 3. Ed. Porto Alegre: Mediação, 1997.

STAINBACK, W. **Inclusão**. Um guia para educadores, Porto Alegre: Artmed, 1999.

UNESCO. **Declaração de Salamanca**. Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das necessidades Educativas Especiais. 1994. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf>.> Acesso em 15 mar.2021.